

BYUDJET MABLAG'LARINI SHAKLLANTIRISHDA OCHIQLIK SIYOSATINI TADBIQ ETISH YO'LLARI

Mamayev Bahodirjon Nosirovich	<i>AIQI, "Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrasida mudiri, i.f.n., dotsent Tel:998977598865 Email:mamayevlar@gmail.com</i>
Abduxoliqov Jaxongir Turg'unboy o'g'li	<i>AIQI, 4-bosqich 202-guruh talabasi</i>
Yo'ldoshev Muhammadsodiq Boburjon o'g'li	<i>AIQI, 4-bosqich 202-guruh talabasi</i>
Annotatsiya	<p>Bugungi tobora globallashtirib borayotgan dunyoda zamondan ortda qolmaslik, bozor iqtisodiyoti rivoji uchun kelajakka kerakli va o'rinli qarorlar chiqarish yoki shunchaki "yashab qolish" uchun shunday islohotlar qilish kerakki, mamlakatimiz tinchligi va xalqimiz faravonligini saqlab, iqtisodiy yuksaklikka erishish alohida dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Mamlakatimiz moliya munosabatlarida, jumladan, mamlakatning davlat byudjeti daromadlarini boshqarish tizimi, byudjet jarayoni va respublikada ishlab chiqarishni modernizatsiyalashni yanada jadallashtirishni talab etmoqda.</p>
Kalit so'zlar:	globallashtirish, iqtisodiyot, moliya, moliyaviy munosabatlar, byudjet, boshqaruv, davlat, siyosat, soliq, kodeks, moliyaviy hisobot, jamiyat, xalqaro munosabatlar, valyuta.

KIRISH

Bugungi tobora globallashtirib borayotgan dunyoda zamondan ortda qolmaslik, bozor iqtisodiyoti rivoji uchun kelajakka kerakli va o'rinli qarorlar chiqarish yoki shunchaki "yashab qolish" uchun shunday islohotlar qilish kerakki, mamlakatimiz tinchligi va xalqimiz faravonligini saqlab, iqtisodiy yuksaklikka erishish alohida dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Mamlakatimiz moliya munosabatlarida, jumladan, mamlakatning davlat byudjeti daromadlarini boshqarish tizimi, byudjet jarayoni va respublikada ishlab chiqarishni modernizatsiyalashni yanada jadallashtirishni talab etmoqda. Iqtisodiyotning rivojlanishi moliya tizimining qanday darajada barpo etilishiga, shu jumladan har qanday moliyaviy tizimning markazida turuvchi davlat byudjeti daromadlarga bevosita bog'liq bo'ladi. Hukumatning asosiy tirtagi bo'lmish davlat byudjeti daromadlari bo'lgan moliyaviy tizim orqali iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan

tartibga solish tadbirlarini amalga oshiradi. Ayni shu davlat byudjeti daromadlar orqali hukumat markazlashgan fondlarni tashkil etadi va markazlashmagan pul fondlarining tashkil qilinishiga ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasining Byudjet Kodeksining 1-bob 17-moddasiga binoan ochiqlik prinsipi (siyosati):

- Davlat byudjetini va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarini ko'rib chiqish hamda qabul qilish tartib-taomillarining jamiyat va ommaviy axborot vositalari uchun ochiqligini, shuningdek byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirok etishi mumkinligini;

- tasdiqlangan Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlari to'g'risidagi axborotning ommaviy axborot vositalarida va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy veb-saytida e'lon qilinishini (chop etilishini);

- Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlari ijrosining borishi to'g'risidagi axborot ommaviy axborot vositalarida chop etilishini, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy veb-saytida joylashtirilishi va yangilab borilishini anglatadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida byudjet tizimini qayta ko'rib chiqish, byudjet daromadlari va xarajatlarning xalqimiz uchun ochiq-oshkora bo'lishini ta'minlash zarurligini ta'kidlagan edi. Zero, davlat va jamiyat boshqaruvidagi ochiqlik, mamlakat byudjetining taqsimlanishi va sarflanishidagi shaffoflik chinakam xalq hokimiyatini qaror toptirish va fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy demokratik davlat qurishning muhim shartidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida "Byudjet shaffofligi va byudjet-soliq sohasidagi xatarlarni baholash" mavzuida tashkil etilgan seminar mamlakatimizda bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilish, davlat mablag'larini maqsadli sarflash bo'yicha axborotni e'lon qilishning xalqaro me'yorlari yuzasidan fikr almashish imkonini berdi.

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Xalqaro valyuta fondi va Jahon banki hamkorligida tashkil etilgan tadbirda parlament a'zolari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari, bank-moliya, soliq tizimi mutaxassislari, tadqiqot institutlari, Xalqaro valyuta fondi yetakchi ekspertlari ishtirok etdi. Tadbirda davlat va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarini taqsimlash va sarflashdagi shaffoflik, soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi ma'lumotlar ochiqligi tamoyillari muhokama qilindi.

O'zbekiston Xalqaro valyuta jamg'armasining ma'lumotlarni tarqatishdagi kengaytirilgan umumiy me'yorlariga qo'shilgan. Bu tashkilotning 2018-yil 3-maydagi bayonotida o'z aksini topgan. Shu asosda mamlakatimizda xalqaro moliya institutlari, xususi sektor va ilmiy doira vakillari ishtirokida davlat moliya tizimi boshqaruvini isloh qilish, ichki va tashqi foydalanuvchilar uchun byudjet ma'lumotlari ochiqligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda.

Davlat byudjetining kelgusi moliya yiliga mo'ljallangan loyihasini tayyorlashda va qabul qilishda ham o'tgan davr uchun byudjet ijrosi hisoboti ma'lumotlariga asoslanshini o'zi byudjet ijrosi hisoboti ma'lumotlarini naqadar ahamiyatli ekanligidan dalolat beradi.

3-sho'ba. Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va biznes-tahlilni rivojlantirish istiqbollari

Mazkur moliyaviy hisobotlarda aks ettirilgan ma'lumotlar o'zaro bir biri bilan uzviy bog'liqlikda, ya'ni bir hisobotda aks ettirilgan moliyaviy ko'rsatkichlar boshqa hisobotda yanada aniqlashtirilgan yoki boshqa ko'rsatkichlar bilan bog'langan holda aks ettiriladi. Bu esa, moliyaviy hisobotlarni tahlil qilishda yanada ko'proq imkoniyatlarni yaratadi. Shu o'rinda byudjet tashkilotlari tomonidan tuziladigan va taqdim qilinadigan moliyaviy hisobotlarni axborot imkoniyatlarini quyidagi jadval orqali keltiramiz.

1-jadval

Byudjet tashkilotlari tomonidan tuziladigan va taqdim qilinadigan moliyaviy hisobotlarni axborot imkoniyatlari¹

№	Hisobotning nomi	Axborot imkoniyatlari
1	Balans (1-shakl)	Byudjet tashkilotining hisobot davriga moliyaviy holatini kompleks tahlilini amalga oshirish mumkin.
2	Xarajatlar smetasining ijrosi haqida hisobot (2-shakl)	Ushbu hisobot yordamida byudjet tashkilotining hisobot choragi mobaynida xarajatlar smetasining ijrosini tahlil qilish mumkin.
3	Debitorlik va kreditorlik qarzlari to'g'risida ma'lumot	Byudjet tashkilotining hisobot davriga yuzaga kelgan barcha debitorlik va kreditorlik qarzlari to'g'risida batafsil ma'lumotlarni tahlil qilish mumkin.
4	Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha pul mablag'lari harakati to'g'risida hisobot	Mazkur hisobot natijasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 3-sentyabrdagi 414- son "Byudjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosini nazorat va taxlil qilish mumkin.
5	Tibbiyot muassasalarini moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha pul mablag'lari harakati to'g'risida hisobot	Mazkur hisobot natijasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 21-dekabrdagi 276-son "Tibbiyot xodimlari mehnatiga haq to'lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori ijrosini nazorat va taxlil qilish mumkin.
6	Ta'lim muassasalarida o'qitishning to'lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag'lar harakati to'g'risida hisobot	Ta'lim muassasalarida to'lov-kontrakt mablag'larining tushumi va ularni qonunchilikka muvofiq belgilangan maqsadlarga sarflanishi to'g'risidagi ma'lumotlar.
7	Boshqa byudjetdan tashqari mablag'lar harakati bo'yicha hisobot	Byudjet tashkilotining yuqorida keltirilganlardan tashqari barcha byudjetdan tashqari mablag'larini tushumi va ularni sarflanishi to'g'risidagi ma'lumotlar.
8	Joriy yilning moliyaviy natijalari to'g'risida hisobot	Mazkur hisobot tashkilotning joriy yilning yakunlari bo'yicha moliyaviy faoliyatining natijasi, ya'ni, har

¹ Suvonqulov A.A., Ostonaqulov A.A. "Byudjet hisobi". O'quv-uslubiy majmua. T.: TMI, 2019-y.

3-sho'ba. Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va biznes-tahlilni rivojlantirish istiqbollari

		bir daromad (tushum)larning turlarini mazkur daromadlar (tushumlar) hisobidan amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlar bilan solishtirish natijasi bo'yicha ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish uchun tuziladi.
9	Nomoliyaviy aktivlarning harakati to'g'risida hisobot	Nomoliyaviy aktivlar harakati to'g'risida hisobot tashkilotning hisobot yili mobaynidagi nomoliyaviy aktivlari (asosiy vositalari, nomoddiy aktivlari va tovar-moddiy zaxiralari)ning mavjudligi va harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish uchun tuziladi.

Ma'lumki, amaldagi qonunchilikka muvofiq byudjet tashkilotlari o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajarishlari uchun byudjet hamda byudjetdan tashqari mablag'lardan foydalanadilar. Mazkur mablag'larni maqsadli sarflanishini tahlil qilish hamda kelasi moliya yili uchun byudjet tashkilotlariga byudjetdan ajratiladigan mablag'lar bo'yicha xarajatlar smetalarini tuzish uchun moliyaviy hisobot ma'lumotlari tahliliga asoslaniladi.

Byudjetning ochiqlik siyosatiga xalq orasida yanada ishonch uyg'otishi uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-avgustdagi "Byudjet ma'lumotlarining ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3917-son qaroriga asosan Moliya vazirligi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot dasturi (BMTTD)ning "O'zbekistonda barqaror rivojlanishni moliyashtirish" loyihasi doirasida O'zbekiston Respublikasi "Ochiq Byudjet" portal ishlab chiqilgan.²

Ochiq byudjet axborot portalining maqsadi O'zbekiston Respublikasining byudjet tizimi byudjetlari, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi byudjet tizimi axborotiga kirish va O'zbekiston Respublikasida byudjet jarayonini tashkil etish to'g'risida tegishli axborotni taqdim etishdan iborat. Shuningdek, ushbu portal quyidagi vazifalarni bajaradi:

- byudjet xarajatlarini tartibga solish bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirish;
- jamoatchilik fikrini shakllantirish uchun tumanlar va shaharlar byudjetlarining mablag'lari hisobidan moliyalashtirish uchun taqdim etiladigan tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlarni joylashtirish;
- fuqarolarning murojaatlarini, shu jumladan byudjet qonunchiligining buzilishi faktlarini xabardor qilish va byudjet jarayonini takomillashtirish yuzasidan takliflar kiritish imkoniyatlarini tashkil etish.

Bugun mamlakatimizda davlat moliyasini boshqarish bo'yicha olib borilayotgan keng islohotlar natijasida byudjet jarayonining shaffofligini hamda byudjet jarayonida fuqarolar ishtirokini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Davlat byudjeti ma'lumotlarining ochiqligini ta'minlash hamda byudjet jarayonlariga fuqarolarni keng jalb qilish Moliya vazirligining ustuvor maqsadlaridan

² Manba: openbudget.uz

biri bo'lib, mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida vazirlik tomonidan – "Ochiq byudjet" axborot portalini yangi tahrirda ishga tushirildi. Ushbu tashabbusli byudjet jarayoni joriy yilda ilk marotaba uch bosqichda o'tkazildi.

2-jadval

"Tashabbusli byudjet" dasturi³

Davr / Parametrlar	01.07.2021 – 03.09.2021	01.02.2022 – 01.04.2022
"Tashabbusli byudjet"ga ajratilgan mablag'lar (mlrd. so'm)	530.50	1201.28
Kelib tushgan tashabbuslar soni	41125	69700
Tasdiqlangan tashabbuslar soni	22966	40277
Rad etilgan tashabbuslar soni	29423	18159
Barcha berilgan ovozlar soni	1149499	6718133

Oddiy qilib aytganda, fuqarolar o'zlarini, yon-atrofdagilarni qiynayotgan, yechimi izlanayotgan muammolarga moliyaviy ko'mak olish maqsadida Ochiq byudjet axborot portaliga tashrif buyurishadi va "tashabbus" ko'rsatishadi.

Yuqoridagi berilgan 2-jadval ma'lumotlarga asoslanib shuni aytish mumkinki, "ochiqlik prinsipi" asosida tashkil qilingan Ochiq byudjet axborot portalini fuqarolar orasida yaxshi kutib olingan va 2021-moliyaviy yil 3-choragining o'zidayoq aholidan tushgan tashabbuslar soni deyarli 23 ming donani tashkil qilgan. Ushbu ko'rsatkich 57 foizga ko'tarilib, 40 mingdan oshib ketgan. Bu esa ochiqlik siyosati asosida mamlakatda mavjud bo'lgan muammolardan ko'prog'ini bajarish mumkin ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA

Byudjet mablag'larini shakllanish mexanizmlari hamda ochiqlik siyosatini nazariy va metodologik asoslashda quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

- Davlat o'z funksiyalarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun, shuningdek, rivojlanishning har bir bosqichida dolzarb bo'lgan strategik maqsadlarni amalga oshirish uchun mamlakatda yaratilgan moliyaviy resurslarning ma'lum bir qismini o'z qo'lida to'plamog'i ob'ektiv zaruriyatdir. Aynan shu ob'ektiv zaruriyatning mavjud bo'lishi davlat byudjetining mavjud bo'lishini va amal qilishini taqozo etadi;

- Davlat byudjeti moliya iqtisodiy kategoriyasining tarkibiy bo'linmasi hamda byudjet munosabatlari moliyaviy munosabatlarning tarkibiy qismi hisoblangani uchun ularga pul shakli xosdir va ular taqsimlash (qayta taqsimlash) va nazorat funksiyalarini bajaradi;

- Byudjet mablag'lari(daromadlari) davlatning markazlashtirilgan moliyaviy resurslari bir qismidan iborat bo'lib, davlatning funksiyalarini bajarish uchun zarurdir. Ular pul mablag'lari fondlarini shakllantirish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlarni o'zida ifoda etadi va turli darajadagi hokimiyat organlarining ixtiyoriga kelib tushadi. Davlat byudjetining mablag'lari(daromadlari) mamlakat yalpi ichki mahsulotini taqsimlash va qayta taqsimlash umumiy jarayonining elementlaridan biri bo'lib, ular oraliq xarakterga ega;

³ Manba: openbudget.uz

• Byudjetdan moliyalashtirish deyilganda rejada ko'zda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun sub'ektlarga byudjetdan mablag'larni taqdim etish tizimi tushuniladi. U pul mablag'larini taqdim etishning o'ziga xos bo'lgan shakl va metodlari bilan xarakterlanadi hamda ma'lum bir printsiplarga tayanadi. Byudjetdan moliyalashtirishning printsiplari, shakllari va metodlari bu tizimning tarkibiy elementlari bo'lib hisoblanadi va uning amal qilish natijalariga o'z ta'sirini ko'rsatadi;

• Byudjet mablag'larini sarf qilishning asosiy tamoyili ularning mo'ljallanganligi va vaqt bo'yicha qattiq reglamentatsiya qilinganligidir (tartibga solinganligidir). Xarajatlarini moliyalashtirish (to'lash) byudjet ijrosi jarayonida xaajatlar ro'yxati va smetasiga kiritiladigan o'zgartirishlarni hisobga olgan holda tasdiqlangan byudjet parametrlariga hamda byudjet tashkilotlarining xarajatlar smetalariga muvofiq tuzilgan byudjet xarajatlarining yillik ro'yxatiga binoan amalga oshiriladi;

• Byudjet tashkilotlari O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan byudjetdan mablag' bilan ta'minlash normativlari asosida smeta va shtatlar jadvalini mustaqil ravishda ishlab chiqadilar va tasdiqlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Inoyatov U.I., Ahmadjonova G.N. "Byudjet va byudjet tizimi". O'quv qo'llanma. T.: "Turon-Iqbol", 2013-y.

2. Suvonqulov A.A., Ostonaqulov A.A. "Byudjet hisobi". O'quv-uslubiy majmua. T.: TMI, 2019-y.

3. Kuliboyev A.Sh. "Byudjetning g'azna ijrosi hisobi". O'quv-uslubiy majmua. T.: TMI, 2019-y.

4. Sh, B. S., & Abdug'aniev, Y. J. (2024). Youth Entrepreneurship and its Socio-Economic Advantages. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 4(4), 166-169.

5. Shukurullayevna, B. S. (2024). DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UZBEKISTAN PROSPECTS OF DIRECTIONS. Journal of new century innovations, 54(3), 114-117.

6. Қахҳоров, Ш., & Шаробиддинов, А. (2024). КОРПОРАЦИЯЛАРНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ ЖАҲОН АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ. Interpretation and researches.

7. Qahhorov, S. (2023). SOLIQ SIYOSATINI IQTISODIY FAOLLIKKA YO'NALTIRILGAN MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 261-263.

8. Yusupov, N. S. (2024). TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA LOYIXAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. PEDAGOGS, 59(1), 202-207.

9. Давидова Д. Т. СУФУРТАДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕЗОНЛАРИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 56-62.

10. Mamayev B.N. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA RAQAMLI MARKETING ELEMENTIDAN BIRI INTERNET-REKLAMADAN FOYDALANISHNING TENDENSIYALARI Vol. 1 No. 8 (2022):

O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY
TADQIQOTLAR JURNALI /

11. Mamayev B.N. O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHIT
JOZIBADORLIGINI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI International
scientific journal "Interpretation and researches" Volume 1 issue 20 | ISSN: 2181-4163 |
UIF-2023: 8.2

Internet saytlari

1. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonunlari, me'yoriy hujjatlari sayti
2. www.xs.uz – Xalq so'zi gazetasining rasmiy sayti
3. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasining rasmiy sayti
4. www.mf.uz – O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti
5. www.cbu.uz – O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti